

TALABA QIZLARDA AN‘ANAVIY BO‘LMAGAN SPORT TURLARI BILAN SHUG‘ULLANISHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Sadriiddinova Dilobar Husniddin qizi

Buxoro davlat universiteti

Sport nazariyasi va metodikasi kafedrası o‘qituvchisi

Annoatsiya: *Ushbu maqolada talaba qizlarning sport bilan shug‘ullanish jarayonida an‘anaviy bo‘lmagan sport turlarining ahamiyati va sport bilan shug‘ullanishdagi muammalari haqida so‘z boradi. Bugungi kunda talaba qizlarning sport bilan shug‘ullanish darajasi kun sayin ortib bormoqda. Bu esa talaba qizlarda sportga bo‘lgan qiziqishni rivojlanishidan darak beradi.*

Kalit so‘zlar: *An‘anaviy, adaptatsiya, badiiy gimnastika, gipokineziya, jismoniy rivojlanish, jismoniy yuklama va mashg‘ulot*

Mamlakatimiz miqiyosida sportning ommaviyligini ta‘minlash, bolalar sportini xususan xotin-qizlar sportini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilishida O‘zbekiston farzandlarining sog‘lom dunyoga kelishi, ulg‘ayishi, tarbiya topishi va pirovard maqsadda millat genofonini yaxshilash maqsadi mujassamdir.

Hozirgi kunda sog‘lomlashtirish aksiyalari, musobaqalar, turnirlar, ma‘rifiy tadbirlar o‘tkazish orqali jismoniy madaniyat va sport bilan shug‘ullanishni xotin-qizlarning kundalik hayot tarziga aylantirishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Shuning uchun an‘anaviy bo‘lmagan sport turlariga talaba qizlarning qiziqishi tobora ortib bormoqda. Ammo olimlar o‘z burchlarini ayollar sporti oldida hali deyarli ado etisha olmagan. Zamonaviy ilmda tashqi muhit, ichki muhit va faoliyatlarining o‘zgarishlariga nisbatan talaba qizlar organizmida amalga oshiriladigan adaptatsiya, ya‘ni moslashuv jarayonlarining xususiyatlari yetarlicha o‘rganilmagan. Demak, talaba qizlar sportning og‘ir turlari bilan shug‘ullanishi davrida ular organizmlarida kechadigan nihoyatda shiddatli spetsifik moslashuv jarayonlarining qizlarning tabiiy biologik faoliyatlarini bajarish xususiyatlariga ta‘siri va oqibatlari borasida fikr yuritish uchun ilmiy asos yaratilmagan. Qizlarning erkaklarga xos sportning og‘ir turlari bilan shug‘ullanishiga ijobiy yoki salbiy baho berishdan oldin, erkaklar va ayollar organizmlarining tabiiy xususiyatlari va biologik vazifalari orasidagi tafovutlar, ya‘ni jinsiy dimorfizmga xos bilimlarga asoslanish maqsadga muvofiqdir.

Oliy darajali sport ustalari talaba qizlarni ayniqsa, sportchi qizlarni tayyorlash maqsadida ular organizmining xususiyatlariga nomuvofiq darajada jismoniy kuchlanishlar berilishi ichki a‘zolarining rivoji, tuzilishi va faoliyatiga, jumladan, ularning nasl keltirish imkoniyatlariga ham salbiy ta‘sir etishi mumkin. Shiddat bilan bajariladigan urish, urilish, sakrash, turtkilash kabi ta‘sirotlar natijasida inertsiya kuchlar shakllanib, natijada ichki a‘zolar, ayniqsa kichik tos a‘zolarida bachadon va uning paylari, buyraklar, yurak, oshqozon, diafragmalarning siljishi holatlari kelib chiqishi mumkin.

Yuqorida ko‘rsatilganlarni qayd etib, sportchi talaba qizlarda erkak sportchilarga nisbatan adaptatsiya ya‘ni moslashuv jarayoni turli tizimlarda turlicha kechadi. Talaba qizlarning eng zaif va ojiz bo‘lgan tizimi bu nerv tizimidir. Sportning o‘zi ayniqsa musobaqalar davri, bu juda kata stress hisoblanib, juda kuchli psixoemotsional zo‘riqishlarga olib keladi. Shunday qilib, jinsiy dimorfizmning morfologik xususiyatlari ko‘p qirrali bo‘lib, bir qancha omillarni ham hisobga olish lozim.

Bugungi kunda qizlar dunyoning deyarli barcha sport turlari bilan shug‘ullanishadi. Shubhasiz, jismoniy mashg‘ulotlar bilan shug‘ullanish, to‘g‘ri tashkil etilgan jarayonning natijasida ayniqsa qizlarda har taraflama jismoniy barkamollik va salomatlikning shakllantirish mezonlari ta‘minlanadi. Faol harakatchanlik qon aylanish, nafas olish, modda almashinuv jarayonlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, organizmda yog‘lar va uglevodlarning parchalanishiga, organizmning himoya imkoniyatlarini oshirishga, yoshga qarab rivojlanadigan o‘zgarishlarni tormozlanishiga, umuman aytganda, jismoniy ishchanlikni uzoq vaqt mobaynida saqlab, salomatlik darajasini mustahkamlaydi.

Badiiy gimnastika sportning eng go‘zal va chiroyli turlaridan bo‘lib, odam organizmining tayanch-harakat apparatida, tananing hamma qismlarining proporsional rivojlanishini, inson qaddi-qomatining chiroyli va benuqson shakllanishiga olib keladi. Shu bilan birga suyak to‘qimasiga, bo‘g‘inlar, ichki a‘zolarga fiziologik me‘yordan ortiq darajada yuklamalar berilganda, ko‘rsatilgan a‘zolaming o‘sish va shakllanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmaydi. Aynan shu xususiyatlariga binoan gimnastika mashqlari bilan shug‘ullanishni o‘spirin yoshlar va talaba qizlarga tavsiya etish maqsadga muvofiq sport turi hisoblanadi. Gimnastika organizmni adaptatsiya imkoniyatlarini, himoya imkoniyatlarini yuqori darajaga ko‘tarib berganligi uchun, bu organizmning turli kasallikka chalinishi, kasallikka chalingan taqdirda esa uni yengib va undan sog‘-salomat, ya‘ni asoratsiz tiklanish imkoniyatini yaratadi.

Har qanday jismoniy mashqlar bajarilishidan oldin, tananing a‘zolari va tizimlari shiddatli faoliyat bajarilishiga tayyorgarlik davrini o‘tishi lozim. Bu davrning asosiy mohiyati shundaki, jismoniy mashqlarni bajarishga birdaniga kirishganda, turli a‘zolar va tizimlar yuqori darajaga bir vaqtda emas, balki birin-ketin, turli vaqt oraliqlarida kirishadi. Oliy darajali jismoniy mashqlarni bajarishga tayyorgarlik davrida tana a‘zolari bir vaqtda, ya‘ni sinxron ravishda yuqori darajali faoliyat ko‘rsatish uchun tayyorgarlikka olib keladi.

Tayyorgarlik davridan so‘ng, oddiy elementlardan tashkil topgan harakatlar bajariladi, so‘ng mashqlar strukturasi murakkablashadi, ularning bajarilish tempi, ritmi oshadi va organizmning hamma tizimlari maksimal ravishda yuqori yuklamalarni bajarishga, oliy darajali faoliyat bajarishga tayyorgarligini va bajarish

imkoniyatlarini namoyon etadi.

Tayyorgarlik davrida faqat muskullarning «qizishi» sodir bo‘lmasdan, balki qon aylanish, nafas olish va boshqa tizimlar faoliyati asta ortib borib, ular organizmning adaptatsiya yoki moslashuv davrida erishgan jismoniy imkoniyatlarining yuqori darajada namoyon bo‘lishini ta‘minlaydi.

Jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanishning rivojlanayotgan organizmga ijobiy ta‘siri zaminida organizmdagi hamma a‘zolar, tizimlar va yaxlit organizmning ichki va tashqi muhit o‘zgarishlariga moslashish xususiyatlarini keng va chuqur miqyosda orttirib borishdadir. Vaholanki, organizmning moslashuv xususiyatining yetuk darajada bo‘lishi salomatlikning – eng asosiy omili hisoblanadi. Kam harakatlilik (gipokineziya) sharoitida voyaga yetayotgan bolalar va o‘smirlar organizm hamda a‘zolarining moslashuv xususiyati qoniqarli darajada bo‘lmaydi. Shu sababli, ular organizmi tashqi muhitning ichki muhitning hamda faoliyatining turli va keskin o‘zgarishlariga o‘z vaqtida va yetarli darajada moslasha olmaydi. Natijada bolalar organizmida turli xil patologik jarayon va kasalliklar kelib chiqadi. Bu hol ayniqsa, voyaga yetayotgan qiz bolalar organizmida homiladorlik davriga moslashuv jarayonida ko‘pdan ko‘p kasalliklarga chalinishda namoyon bo‘ladi. O‘z o‘rnida bunday ayollardan tug‘ilgan avlodlar ham keyingi hayotidagi moslashuv xususiyatlarining zaif bo‘lishi, ularning voyaga yetgan davrda bajaradigan asosiy burchlarini, shu jumladan, davlatni, millatni, o‘z xalqini himoya qilish, muqaddas burchlarini bajarishdagi imkoniyatlari cheklanib qoladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, talaba qizlar mustaqil shug‘ullanishi uchun badiiy gimnastika, xoreografiya, yoga, tennis, suzish va kurash turlari bilan shug‘ullanishlarini tavsiya qilamiz. Jismoniy tarbiya bilan muntazam shug‘ullanib borgan yosh avlod kelajakda jamiyatning tayanchi bo‘lib yetishadi va o‘zidan sog‘lom avlod qoldiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. D.D.Safarova. Sport morfologiyasi. "VNESHINVESTPROM" nashriyoti. Toshkent 2015.
2. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Population Health //JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 19-21.
3. Rahim S., Dilobar S. The development of a culture of healthy lifestyle in student girls through physical education and sports as a pedagogical problem //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 2. – C. 69-73.
4. Shukurov R. ТАЛАБА–ЁШЛАРДА СОҒЛОМ ТУРМУШ МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ, ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ МУҲИМ ВОСИТА

СИФАТИДА //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 2. – №. 2.

5. Shukurov R. SOG'lom turmush tarzi MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH. Jismoniy tarbiya VA SPOR ORQALI TALABA QIZLAR PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 12. – №. 12.

6. Abdullayev S. D., Sadriddinova D. N. HEALTH-SAVING APPROACH IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS IN PRIMARY SCHOOL //Проблемы и перспективы развития спортивного образования, науки и практики. – 2021. – С. 9-16.

7. Абдулаев Ш. Д., Садриддинова Д. Х. Здоровьесберегающий подход на уроках физической культуры в начальной школе Health-saving approach in physical education lessons in primary school //ББК 74.005. 5я431+ 75я431 П781. – 2021. – С. 9.

8. Абдуллаев Ш. Д., Садриддинова Д. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СПОРТЕ //Редакционная коллегия. – С. 8.

9. Шукуров Р. С., Садриддинова Д. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ Студенток средствами физического воспитания И СПОРТА как педагогическая проблема //ISBN 978_5_6049494_2_9. – 2022. – С. 277.

10. ELİAÇIK M. THE BOOK OF FULL TEXTS.

11. Abdullayev S. D., Sadriddinova D. N. HEALTH-SAVING APPROACH IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS IN PRIMARY SCHOOL //Проблемы и перспективы развития спортивного образования, науки и практики. – 2021. – С. 9-16.

12. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.

13. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.

14. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).

15. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.

16. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.